

Análisis explicable de perfiles acústicos en repertorios clásicos de Spotify mediante KDD, clustering difuso y SHAP

Iván David Castaño^{1,*}

¹ Universidad Europea de Madrid, Madrid, España

Abstract

Este estudio adapta un pipeline KDD–FAS–XAI al análisis de repertorios etiquetados como clásicos en Spotify a partir de un subconjunto analítico extraído de una base SQLite. El objetivo es evaluar si las nueve audio features de Spotify permiten describir regularidades acústicas asociadas a etiquetas históricas aproximadas derivadas de géneros de Spotify como renacimiento, música antigua, barroco, clasicismo, romanticismo y ópera. El corpus final contiene 700.977 pistas y 18 variables. La fase no supervisada combina K-Means y Fuzzy C-Means para detectar perfiles acústicos y zonas de transición, mientras que la fase supervisada utiliza Random Forest con ajuste aleatorio de hiperparámetros. La capa explicativa integra importancias nativas del RF y explicaciones SHAP globales y locales. Los resultados muestran perfiles acústicos útiles, con solapamiento moderado entre clusters, y el clasificador alcanza una accuracy de 0,748, con confusiones importantes entre barroco, música antigua y clasicismo. Las variables más influyentes son loudness, valence, acousticness y danceability, lo que sugiere que el modelo distingue mejor diferencias de densidad sonora y carácter expresivo que divisiones históricas exactas.

Keywords: KDD; FAS-XAI; música clásica; Spotify; clustering difuso; Random Forest; SHAP; explicabilidad; musicología computacional

MSC: 62H30; 68T05; 68T09

1. Introducción

1.1. Contexto y problema

La música clásica constituye un dominio adecuado para la minería de datos porque combina continuidad histórica, solapamiento entre estilos y un componente interpretativo importante. A diferencia de otros problemas de clasificación, donde las clases suelen estar definidas de forma más estable, las fronteras entre periodos musicales son difusas: una obra puede heredar rasgos de tradiciones anteriores, anticipar recursos posteriores o quedar representada de forma imprecisa por una etiqueta de catálogo. Esa ambigüedad convierte el problema en un caso útil para estudiar no solo predicción, sino también incertidumbre e interpretabilidad.

En este contexto, un pipeline que combine descubrimiento no supervisado, aprendizaje supervisado y explicabilidad resulta adecuado. Los trabajos de Gabriel Marín Díaz muestran que esa articulación puede organizarse dentro de una metodología común [1–3]; el interés aquí es trasladar esa lógica, habitual en dominios de negocio, industria o educación, a un problema musical con dimensión histórica e interpretativa, donde la interpretación de los resultados importa tanto como la métrica final.

1.2. Objetivo del estudio

El objetivo es analizar hasta qué punto las *audio features* de Spotify contienen regularidades acústicas asociadas a etiquetas derivadas de géneros de la plataforma. Desde esta perspectiva, el interés principal no es solo clasificar obras por época, sino comprender qué estructura acústica emerge, qué grado de solapamiento existe entre categorías y qué variables sostienen las decisiones del modelo.

Para ello, el trabajo sigue el ciclo *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) propuesto por Fayyad et al. [4]: selección y extracción del subconjunto, preprocesamiento, minería de datos, interpretación y validación. Sobre esa base, incorpora una segunda capa inspirada en FAS-XAI [2], donde se combinan clustering, clasificación y explicabilidad para producir una interpretación cuidadosa de los resultados.

1.3. Preguntas de investigación

Las preguntas que guían el estudio son las siguientes:

- RQ1.** ¿Las *audio features* de Spotify permiten identificar perfiles acústicos dentro de repertorios clásicos?
- RQ2.** ¿Hasta qué punto un modelo supervisado puede recuperar etiquetas derivadas de géneros de Spotify?
- RQ3.** ¿Qué variables acústicas explican con mayor peso las decisiones del modelo?
- RQ4.** ¿Los resultados muestran épocas bien diferenciadas o un continuo estilístico con zonas de transición?

1.4. Alcance del trabajo y marco interpretativo mínimo

El dataset incluye entre otros, *renacimiento, música antigua y ópera*; sin embargo, para orientar la lectura del continuo histórico que interesa a este trabajo conviene apoyarse en tres referentes estilísticos conocidos: Johann Sebastian Bach como figura asociada al barroco, Wolfgang Amadeus Mozart como símbolo del clasicismo y Ludwig van Beethoven como punto de transición hacia una expresividad más romántica. Bach, Mozart y Beethoven se usan solo como ejemplos orientativos para contextualizar los resultados, no como criterio de clasificación del corpus.

Johann Sebastian Bach
Barroco

Wolfgang A. Mozart
Clasicismo

Ludwig van Beethoven
Romanticismo / transición

Figura 1. Tres referentes estilísticos usados para interpretar el continuo barroco–clasicismo–romanticismo.

Bach funciona aquí como referente barroco: complejidad contrapuntística, organización formal rigurosa y una textura musical densa en la que varias líneas conviven de manera simultánea. Nos situamos quizá en la era más técnica y "matemática" de la composición académica.

Mozart permite representar el clasicismo como búsqueda de claridad, transparencia, equilibrio y proporción. Frente a la densidad barroca, las melodías se vuelven más legibles, la textura menos saturada y cada parte musical se percibe con mayor nitidez. Amadeus viene a representar una música menos saturada, pero sin dejar de ser expresiva.

Beethoven aparece como figura de transición hacia el romanticismo porque empuja la música hacia un lenguaje más dramático y expresivo. El contraste gana fuerza, la tensión afectiva se intensifica y la expresividad ocupa un lugar central. Por eso variables como loudness, energy o valence pueden capturar, al menos parcialmente, un desplazamiento acústico compatible con esa lectura.

Esta contextualización pretende ofrecer un marco de lectura para interpretar si variables como loudness, energy, acousticness o valence capturan diferencias de densidad sonora, carácter expresivo y perfiles acústicos propios de cada periodo. En consecuencia, las referencias a periodos deben leerse como apoyo interpretativo y no como una clasificación musicológica del corpus.

2. Trabajos relacionados

Los trabajos de Gabriel Marín Díaz ofrecen una referencia metodológica útil para este proyecto. En [1] se plantea un proceso estructurado que enlaza selección de datos, clustering, aprendizaje supervisado y explicabilidad; en [2] esa lógica se formaliza como un marco FAS-XAI de propósito general; y en [3] se muestra que la combinación entre segmentación fuzzy, predicción y explicación puede trasladarse a contextos con ruido, incertidumbre y necesidad de interpretar los resultados. Aunque estos trabajos utilizan otros dominios y otros datasets, su aportación principal no es temática sino metodológica: permiten pensar el pipeline como una arquitectura coherente y no como una secuencia de técnicas aisladas.

Más cerca del dominio musical, existen antecedentes parciales en musicología computacional y *music information retrieval* que ayudan a situar este trabajo. Weiss et al. estudian la evolución estilística de la música clásica occidental a partir de 2.000 grabaciones distribuidas a lo largo de más de tres siglos y muestran, mediante rasgos tonales y clustering no supervisado, que los periodos históricos pueden recuperarse de forma aproximada, aunque como trayectorias continuas más que como bloques perfectamente discretos [5]. En una línea complementaria, Georges analiza la similitud, diferenciación y evolución de compositores clásicos mediante medidas estadísticas sobre influencias y rasgos contextuales [6], mientras que Georges y Nguyen emplean clustering jerárquico y escalamiento multidimensional para mapear 500 compositores y visualizar vecindades entre barroco, clasicismo y romanticismo [7]. Aunque no usan *audio features* de Spotify ni XAI, estos trabajos apoyan la idea de que los estilos musicales no están completamente separados, sino que evolucionan de forma gradual.

También existen trabajos afines desde el lado de la clasificación automática y la interpretación de descriptores musicales. Hajj et al. muestran que el reconocimiento automático de compositores puede abordarse con aprendizaje supervisado sobre rasgos rítmicos y *n-grams* simbólicos [8], y Deepaisarn et al. extienden esa línea con representaciones inspiradas en *Natural Language Processing* (NLP) para clasificación de compositores sobre repertorio pianístico [9]. En paralelo, Dervakos et al. combinan reconocimiento de género en música simbólica con métodos *post hoc* de explicabilidad, lo que aproxima su planteamiento al espíritu XAI de este artículo [10]. Por otra parte, estudios basados en la API de Spotify como los de Duman et al. y Scarratt et al. utilizan *audio features* para comparar repertorios funcionales y descubrir subgrupos mediante análisis estadístico y clustering, pero advierten que variables como *danceability*, *valence* o *energy* son descriptores perceptivos derivados por la plataforma y no equivalen directamente a categorías musicológicas [11,12]. A partir de estos antecedentes, este trabajo usa descriptores de Spotify para estudiar repertorios clásicos, combina descubrimiento no supervisado y clasificación, e incorpora explicabilidad para discutir hasta dónde esas señales se relacionan con categorías históricas derivadas de plataforma.

Desde el punto de vista algorítmico, este artículo se apoya en tres familias de métodos consolidadas. K-Means sigue siendo una herramienta de referencia para descubrir perfiles acústicos mediante minimización de la inercia intra-cluster [13]. Fuzzy C-Means extiende esa lógica permitiendo pertenencias parciales y resulta adecuado cuando las clases reales se solapan o no están claramente separadas [14]. En la parte supervisada, *Random Forest* ofrece un equilibrio útil entre rendimiento, robustez frente a relaciones no lineales y facilidad de interpretación global mediante importancia de variables [15]. La explicabilidad se apoya en el marco SHAP de Lundberg y Lee [16], que permite descomponer una predicción local en contribuciones aditivas por variable. En un contexto como el presente, SHAP permite identificar qué variables empujan cada predicción.

3. Datos y construcción del corpus

3.1. Fuente de datos y criterios de filtrado

La fuente primaria del estudio es una base SQLite con millones de registros del ecosistema Spotify. Para evitar cargar todo el volumen en memoria, el pipeline reconstruye un dataset analítico directamente mediante SQL sobre `spotify.sqlite`. La consulta filtra géneros asociados a repertorios clásicos (*renaissance*, *early music*, *baroque*, *classical*, *romantic* y *opera*) y excluye géneros modernos o contemporáneos que contaminarían la lectura histórica.

3.2. Construcción heurística de la variable de época

La variable objetivo *epoca* no proviene de una catalogación musicológica manual, sino de una regla heurística basada en coincidencias dentro del campo `spotify_genre`. Por tanto, debe interpretarse como una etiqueta derivada de los metadatos de catálogo y no como una periodización musicológica validada por expertos.

Tabla 1. Regla heurística de asignación de la variable *epoca*.

Señal detectada en <code>spotify_genre</code>	Etiqueta asignada	Prioridad
<i>renaissance</i>	Renacimiento	1
<i>early music</i>	Música antigua	2
<i>baroque</i>	Barroco	3
<i>classical</i>	Clasicismo	4
<i>romantic</i>	Romanticismo	5
<i>opera</i>	Ópera	6

Cuando una pista contiene más de una señal de época, se aplica la prioridad indicada en la Tabla 1. Esta regla favorece la reproducibilidad del pipeline, pero también introduce una limitación interpretativa: las categorías de Spotify pueden mezclar criterios históricos, curatoriales, comerciales y genéricos. En consecuencia, *epoca* debe leerse como una aproximación.

3.3. Distribución del corpus

La Tabla 2 resume las magnitudes principales del baseline. El conjunto final contiene 700.977 pistas y 18 columnas. No aparecen valores nulos en las *audio features*, no hay duplicados por `track_id`, pero sí 9.393 fechas de álbum Spotify no parseables. Las fechas, además, describen el lanzamiento de la grabación en la plataforma y no el año histórico de composición; por ese motivo, se preservan como metadato expositivo, pero no se usan como parte del estudio.

La distribución de clases del baseline supervisado aparece en la Tabla 3. El corpus está claramente desbalanceado a favor de *clasicismo*, mientras *opera* y *barroco* representan

Tabla 2. Resumen del dataset analítico de partida.

Indicador	Valor
Filas extraídas	700.977
Columnas	18
Épocas únicas	6
Año mínimo de álbum Spotify	1900
Año máximo de álbum Spotify	2021
<i>Audio features</i> nulas	0
Fechas no parseables	9.393
Duplicados por <code>track_id</code>	0

fracciones mucho menores del total. Esa asimetría condiciona la interpretación posterior de las métricas supervisadas.

Tabla 3. Distribución de clases en el baseline supervisado.

Época	Frecuencia
Clasicismo	450.290
Música antigua	114.503
Romanticismo	60.777
Renacimiento	38.470
Barroco	27.496
Ópera	9.441

3.4. Variables disponibles

El baseline se apoya en un dataset híbrido que combina identificadores, variables de contexto mínimas, una etiqueta histórica y nueve *audio features* empleadas como predictores. Para facilitar la lectura, la Tabla 4 resume solo las variables más relevantes para el análisis, su función, el tipo de dato y el rango o dominio esperable.

Tabla 4. Diccionario resumido de variables del dataset analítico baseline.

Variable	Función	Tipo	Valores o interpretación
<code>track_id</code>	Identificador	<code>string</code>	Clave alfanumérica única por pista; usada para control de duplicados.
<code>spotify_release_year</code>	Contexto expositivo	<code>int</code>	Año extraído de la fecha cuando el parseo es válido; en el baseline observado se sitúa entre 1900 y 2021.
<code>spotify_genre</code>	Contexto de origen	<code>category</code>	Género de catálogo filtrado en SQL; uno de <code>renaissance</code> , <code>early music</code> , <code>baroque</code> , <code>classical</code> , <code>romantic</code> u <code>opera</code> .
<code>epoca</code>	Variable objetivo	<code>category</code>	Etiqueta histórica inferida heurísticamente: <i>renacimiento</i> , <i>música antigua</i> , <i>barroco</i> , <i>clasicismo</i> , <i>romanticismo</i> u <i>ópera</i> .
<code>danceability</code>	Predictor	<code>float</code>	Índice de bailabilidad en $[0, 1]$; mayor valor implica mayor regularidad rítmica percibida.
<code>energy</code>	Predictor	<code>float</code>	Intensidad/ actividad percibida en $[0, 1]$.
<code>loudness</code>	Predictor	<code>float</code>	Sonoridad media en decibelios; típicamente negativa en grabaciones de Spotify.
<code>speechiness</code>	Predictor	<code>float</code>	Presencia de habla en $[0, 1]$.
<code>acousticness</code>	Predictor	<code>float</code>	Probabilidad de carácter acústico en $[0, 1]$.
<code>instrumentalness</code>	Predictor	<code>float</code>	Probabilidad de ausencia de voz principal en $[0, 1]$.
<code>liveness</code>	Predictor	<code>float</code>	Indicio de interpretación en directo en $[0, 1]$.
<code>valence</code>	Predictor	<code>float</code>	Polaridad afectiva o positividad percibida en $[0, 1]$.
<code>tempo</code>	Predictor	<code>float</code>	Pulso estimado en BPM; variable positiva y no acotada superiormente.

4. Metodología

4.1. Marco KDD-FAS-XAI

El estudio sigue una adaptación del ciclo KDD, articulada con una capa FAS-XAI orientada a combinar descubrimiento de perfiles, clasificación supervisada e interpretación de resultados. El objetivo metodológico no es aplicar técnicas de forma aislada, sino construir un flujo analítico coherente: primero se selecciona y limpia el corpus, luego se exploran sus estructuras acústicas, posteriormente se evalúa la capacidad predictiva de las *audio features* y, finalmente, se interpretan las decisiones del modelo mediante técnicas de explicabilidad.

La Figura 2 resume el proceso seguido. La organización está inspirada en los diagramas metodológicos de [1,2], adaptados aquí al problema musical.

Figura 2. Pipeline KDD-FAS-XAI adaptado al caso musical e inspirado en los marcos metodológicos de Marín Díaz [1,2].

4.2. Preprocesamiento

En el modelado solo entran como predictores las nueve *audio features* del bloque acústico. El resto se conserva para identificación, trazabilidad analítica y contextualización de resultados. En términos conceptuales, estas variables combinan rasgos de producción sonora (p. ej., *loudness*), performatividad (*liveness*), contenido vocal (*speechiness*) e indicadores indirectos de expresividad o afecto percibido (*energy*, *valence*) [11,12].

Tras la extracción, el pipeline convierte a formato numérico las variables de entrada, trata como faltantes los valores inválidos, valida la consistencia de las clases, conserva los metadatos para exposición y estandariza los predictores continuos mediante *z-score*. Esta transformación se define como:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

donde x es la observación original, μ la media de la variable y σ su desviación estándar. El conjunto limpio mantiene las 700.977 observaciones del baseline, lo que confirma que el filtro SQL ya imponía un control fuerte sobre nulos y duplicados. Los metadatos de identificación y contexto se reservan para trazabilidad analítica y para la discusión cualitativa de casos, pero no participan en el entrenamiento del modelo supervisado.

4.3. K-Means

La fase no supervisada busca detectar perfiles acústicos antes de entrenar el clasificador. Para K-Means se evalúan los valores $k \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con `n_init=10`. El criterio principal de selección es el *silhouette* calculado sobre una muestra reproducible de 50.000 observaciones. Esta decisión responde a una restricción computacional importante: en una prueba previa, calcular *silhouette* sobre el total del dataset llegó a tardar aproximadamente 800 minutos. El criterio del código se utiliza como contraste visual y la visualización final se construye con PCA 2D/3D sobre una muestra de 15.000 pistas.

K-Means minimiza la suma de distancias cuadráticas intracluster,

$$J = \sum_{i=1}^n \|x_i - \mu_{c_i}\|^2, \quad (1)$$

donde x_i es la observación i y μ_{c_i} el centroide del cluster asignado [13].

4.4. Fuzzy C-Means

Para complementar esa partición dura se aplica Fuzzy C-Means con muestra de 700.000 observaciones, parámetro de difusividad $m = 2$, tolerancia de error 0,005 y máximo de 200 iteraciones. Su objetivo es

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c u_{ik}^m \|x_i - v_k\|^2, \quad (2)$$

con pertenencias $u_{ik} \in [0, 1]$ y $\sum_k u_{ik} = 1$ [14]. Esta segunda capa es clave porque la continuidad en el estilo sugiere que muchas obras no deberían caer en categorías muy delimitadas.

4.5. Random Forest

La fase supervisada utiliza *Random Forest* sobre un *split* estratificado 80/20, manteniendo la distribución de épocas. El ajuste se realiza mediante *RandomizedSearchCV* con 8 combinaciones de hiperparámetros y validación cruzada de 3 folds, optimizando *weighted F1*. El mejor modelo usa 500 árboles, profundidad máxima 40, `min_samples_split=5`, `min_samples_leaf=2`, `max_features=None` y `class_weight=balanced`. Esta configuración prioriza robustez y evita paralelismo anidado excesivo.

4.6. Explicabilidad con SHAP

La interpretabilidad se aborda en tres vistas complementarias. En el plano global se usan las importancias de impureza del bosque para ordenar predictores según su contribución media al particionado del *Random Forest*. En un segundo plano se calculan valores SHAP con *TreeExplainer*, usando un fondo de 200 observaciones y una muestra explicada de 120 casos, con escalado automático a modos más ligeros si aparecen restricciones de recursos. Finalmente, se conserva una explicación local de una instancia representativa de *clasicismo* para ilustrar cómo contribuciones positivas y negativas coexisten dentro de una misma predicción. La lógica aditiva de SHAP sigue

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{j=1}^p \phi_j, \quad (3)$$

donde ϕ_j cuantifica cuánto aporta la variable j a la predicción individual [16]. En este trabajo, esa descomposición permite ver qué rasgos acústicos pesan más en cada predicción y relacionarlos con diferencias expresivas entre las etiquetas del corpus.

5. Resultados

5.1. Caracterización acústica del corpus

Antes de cualquier modelado, el corpus ya muestra patrones claros en varias variables. Como se observa en la Figura 3, *acousticness* se concentra muy cerca de 1 y el 58,7% de las pistas supera 0,95; *speechiness* queda prácticamente pegada a 0 y el 70,0% cae por debajo de 0,05; *instrumentalness* presenta una distribución muy partida, con un 35,6% de pistas en 0,10 o menos y un 42,4% por encima de 0,80. En otras palabras, el corpus responde bien a lo que se espera de repertorios académicos en Spotify: sonoridad acústica, poca voz hablada y fuerte contraste entre repertorio vocal y repertorio instrumental.

Figura 3. Distribuciones univariadas de las principales *audio features* del corpus. Se aprecia la alta concentración de *acousticness*, los valores muy bajos de *speechiness* y la bimodalidad de *instrumentalness*, junto con la variabilidad del resto de descriptores acústicos.

Las medias por etiqueta muestran diferencias relevantes. Dentro del corpus analizado, las pistas etiquetadas como *romanticismo* presentan el perfil medio más diferenciado: menor *acousticness* (0,418) y valores superiores de *energy* (0,534), *loudness* (−11,823 dB), *danceability* (0,517) y *valence* (0,506). En cambio, las pistas etiquetadas como *clasicismo* muestran un perfil más acústico y contenido, con *acousticness*=0,905, *instrumentalness*=0,573, *energy*=0,169 y *valence*=0,235; *música antigua* y *barroco* quedan en una zona intermedia, lo que anticipa un solapamiento importante.

La Figura 4 refuerza esta lectura. Tanto Pearson como Spearman revelan relaciones fuertes entre *energy* y *loudness*, entre *acousticness* y *energy*, y entre *danceability* y *valence*. Esto indica que gran parte del espacio acústico se organiza alrededor de ejes de intensidad sonora, carácter expresivo y grado de artificialidad o producción.

(a) Correlación de Pearson.

(b) Correlación de Spearman.

Figura 4. Dependencias entre las *audio features* del baseline. La coincidencia entre Pearson y Spearman sugiere relaciones robustas entre densidad sonora, acusticidad y perfil expresivo.

5.2. Resultados de K-Means

La solución de K-Means con tres clusters ofrece una segmentación acústica interpretable, aunque no implica una separación histórica estricta. El *silhouette* muestral máximo dentro del rango estudiado se alcanza en $k = 3$ con 0,2274, mientras que el índice de Davies–Bouldin sobre la misma muestra es 1,732. Ambas métricas indican una separación

249
250
251
252
253

moderada, todavía lejos de categorías históricas claras. La Figura 5 muestra que el descenso de la inercia es claro y que *silhouette* no mejora al aumentar el número de grupos. 254 255

(a) Método del codo.

(b) *Silhouette* muestral.

Figura 5. Selección de k para K-Means en el baseline. La solución de tres clusters es la más sólida en términos de interpretabilidad y separación muestral.

La Tabla 5 resume los centroides medios. El **Cluster 0** reúne 396.160 pistas y responde a un perfil muy acústico, suave y poco brillante; el **Cluster 1** agrupa 74.684 pistas con mayor energy, loudness, danceability y valence; el **Cluster 2** queda en una zona intermedia, todavía acústica pero más viva y expresiva que el Cluster 0. En términos interpretativos, el primer perfil agrupa pistas de carácter más acústico y contenido, el segundo concentra pistas con mayor energía y sonoridad, y el tercero ocupa una zona de transición. 256 257 258 259 260 261

La Figura 6 deja ver dos hechos importantes. Primero, la proyección PCA 2D separa mejor el cluster energético, mientras que los clusters más acústicos se solapan con claridad. Segundo, el cruce cluster-época confirma que la estructura hallada no coincide uno a uno con la periodización histórica: las pistas etiquetadas como *clasicismo* dominan los Clusters 0 y 2 (75 % y 56 %, respectivamente), mientras que las etiquetadas como *romanticismo* se 262 263 264 265 266

Tabla 5. Perfiles medios de los clusters K-Means del baseline.

Cluster	<i>n</i>	Acoustic.	Energy	Loudness	Valence	Lectura dominante
0	396.160	0,945	0,099	-23,342	0,141	Clasicismo acústico/contenido
1	74.684	0,193	0,702	-8,538	0,528	Romanticismo con mayor energía y sonoridad
2	230.133	0,915	0,234	-17,807	0,496	Zona intermedia y mixta

concentran sobre todo en el Cluster 1 (54 %). Este patrón sugiere que los clusters recogen diferencias de densidad sonora y carácter expresivo antes que divisiones históricas cerradas.

5.3. Resultados de Fuzzy C-Means

El análisis mediante Fuzzy C-Means refuerza la idea de continuidad estilística. El *Fuzzy Partition Coefficient* alcanza 0,4026, lejos del extremo 1 que correspondería a una segmentación clara. Además, las pertenencias medias por época muestran repartos mixtos: *romanticismo* es la clase con mayor afinidad hacia el cluster fuzzy 2 (0,482), mientras que *clasicismo* concentra más masa en el cluster 1 (0,433). En cambio, *renacimiento*, *música antigua* y *barroco* quedan bastante repartidos entre varios clusters.

Desde esta perspectiva, la ambigüedad no debe interpretarse únicamente como ruido o error del modelo. También puede reflejar zonas intermedias, continuidades históricas, diferencias de interpretación o imprecisiones propias del etiquetado de plataforma. Una mala asignación en una clase de frontera no siempre implica un fallo puro del clasificador; a veces indica que la obra puede quedar en una zona intermedia del espacio de rasgos.

5.4. Resultados supervisados

La fase supervisada trabaja con 560.781 observaciones de entrenamiento y 140.196 de test. El *Random Forest* alcanza una *accuracy* de 0,748, con *macro F1*=0,508 y *weighted F1*=0,728. La diferencia entre estas métricas muestra que el rendimiento global está condicionado por el desbalance de clases: el modelo funciona mejor en las categorías dominantes o acústicamente más diferenciadas, mientras que presenta mayores dificultades en clases minoritarias o cercanas entre sí, como *barroco*, *música antigua* y *ópera*. La Tabla 6 resume el comportamiento por clase.

Tabla 6. *Classification report* del baseline supervisado.

Clase	Precision	Recall	F1-score	Support
Barroco	0,733	0,089	0,159	5.499
Clasicismo	0,798	0,897	0,844	90.058
Música antigua	0,589	0,487	0,533	22.901
Ópera	0,479	0,222	0,304	1.888
Renacimiento	0,593	0,466	0,522	7.694
Romanticismo	0,681	0,694	0,687	12.156
Accuracy	0,748	0,748	0,748	0,748
Macro avg	0,645	0,476	0,508	140.196
Weighted avg	0,735	0,748	0,728	140.196

La matriz de confusión de la Figura 8 confirma esta lectura. Las principales confusiones no se distribuyen al azar, sino que aparecen entre categorías históricamente próximas o acústicamente solapadas. En particular, *barroco* se confunde sobre todo con *clasicismo* (46,4 %) y *música antigua* (25,5 %), *música antigua* se reparte casi a partes iguales entre sí misma y *clasicismo* (48,7 % frente a 48,2 %), y *renacimiento* también deriva con frecuencia

(a) K-Means proyectado con PCA 2D.

(b) Cruce normalizado entre cluster y época.

Figura 6. Resultados principales de K-Means en el baseline. La separación acústica es más clara que la separación histórica.

Figura 7. Pertenencia fuzzy media por época en el baseline. La distribución parcial confirma que varias épocas comparten espacio acústico y que la ambigüedad no es ruido accidental, sino parte de la estructura del problema.

hacia *clasicismo* (37,7%). El mensaje es claro: el modelo identifica mejor perfiles acústicos diferenciados que diferencias estilísticas más específicas.

Ese diagnóstico encaja con el rendimiento por cluster. Las observaciones del Cluster 0 son las más fáciles para el clasificador (accuracy 0,790), mientras que el Cluster 2 —la zona más intermedia y mezclada— cae a 0,687. Dicho de otra forma: cuando la estructura no supervisada es más ambigua, la fase supervisada también lo es.

(a) Matriz de confusión normalizada por fila.

(b) Aciertos y errores por cluster.

Figura 8. Resultados supervisados del baseline. El clasificador funciona mejor en perfiles acústicos compactos que en zonas de transición.

5.5. Explicabilidad global y local

La capa explicativa permite interpretar mejor el modelo. En primer lugar, la importancia nativa del bosque (Figura 9a) ordena las variables como loudness (0,159), valence (0,135), acousticness (0,134), danceability (0,113) y speechiness (0,100), seguidas por instrumentalness, energy, tempo y liveness. Estas variables no deben entenderse como indicadores históricos directos, sino como descriptores acústicos asociados a densidad sonora, carácter expresivo, grado de acusticidad y regularidad rítmica percibida.

En segundo lugar, el resumen SHAP para la clase *clasicismo* (Figura 9b) añade dirección al ranking global. Valores bajos de valence empujan la predicción hacia *clasicismo*,

mientras niveles altos de *instrumentalness* y *acousticness* también favorecen esa clase. *danceability* aparece con un efecto positivo más moderado, mientras *speechiness*, *energy*, *loudness*, *liveness* y *tempo* muestran impactos más estrechos y solapados. La lectura conjunta describe al *clasicismo*, dentro del corpus, como un perfil acústico, instrumental y con valores bajos de *valence*.

En tercer lugar, la explicación local de la Figura 10 permite analizar una predicción concreta. El caso corresponde a *Symphony Number 5 in C Minor, Opus 67: III. Scherzo* de Beethoven, con año histórico 1808 y fecha de álbum Spotify 2014-07-05, asignada a la etiqueta *clasicismo* dentro del corpus y correctamente predicha por el modelo. La predicción parte de una base $E[f(X)] = 0,525$ y alcanza $f(x) = 0,528$, de modo que la decisión final depende de la combinación entre aportes positivos y negativos: *speechiness* (+0,07), *danceability* (+0,05) y *valence* (+0,04) empujan la clase predicha, mientras *acousticness* (-0,05), *energy* (-0,04) e *instrumentalness* (-0,02) la moderan. Más que una regla rígida, el ejemplo muestra que incluso una clasificación correcta se construye por compensación entre rasgos que empujan la predicción en direcciones distintas.

6. Discusión

6.1. Qué aprende realmente el modelo

El modelo aprende regularidades acústicas asociadas a etiquetas de Spotify, no épocas musicales en sentido estricto.

Cuando una clase queda mejor definida, ello sugiere que ciertas combinaciones de *loudness*, *energy*, *valence* y *acousticness* forman perfiles más consistentes dentro del corpus. Esto ayuda a entender por qué *romanticismo* aparece más separado que otras categorías próximas.

6.2. Continuidad estilística y ambigüedad

La ambigüedad observada no es solo un límite del modelo, sino una propiedad del objeto de estudio. Las confusiones entre *barroco*, *música antigua* y *clasicismo* sugieren continuidad entre estilos, mezcla de prácticas interpretativas y ruido en el etiquetado de origen. En ese sentido, los errores también ayudan a identificar zonas de solapamiento entre etiquetas.

6.3. Lectura musicológica prudente

Las variables de Spotify deben interpretarse como descriptores acústicos aproximados. Por ejemplo, *valence* o *energy* no miden emociones históricas, pero sí permiten comparar patrones de activación, brillo o expresividad dentro del corpus. Por eso, la utilidad del modelo está en explorar regularidades acústicas, no en reemplazar una lectura musicológica experta.

7. Limitaciones

Este estudio presenta varias limitaciones que condicionan el alcance de sus conclusiones. En primer lugar, la variable época se construye a partir de géneros de Spotify y no de una catalogación musicológica manual. Por tanto, las clases utilizadas representan categorías operativas de plataforma más que periodos históricos estrictamente validados.

En segundo lugar, las *audio features* reflejan propiedades de grabaciones concretas y no únicamente rasgos compositivos. Variables como *loudness*, *energy* o *valence* pueden estar influidas por decisiones de interpretación, producción, mezcla, masterización y selección de catálogo. Por ello, los resultados deben interpretarse como patrones acústicos del corpus disponible, no como características universales de cada periodo musical.

(a) Importancia nativa del *Random Forest*.

(b) Resumen SHAP para la clase *clasicismo*.

Figura 9. Lectura global de la capa explicativa del baseline. La importancia nativa del bosque aporta jerarquía entre predictores y el resumen SHAP añade dirección e intensidad para la clase *clasicismo*.

Figura 10. Explicación local SHAP de una instancia correctamente clasificada como *clasicismo*. La salida muestra cómo la predicción final se obtiene por suma de contribuciones positivas y negativas respecto al valor base.

En tercer lugar, las fechas disponibles corresponden a lanzamientos de álbumes en Spotify y no a fechas de composición. Por este motivo, el análisis no utiliza la variable temporal como predictor histórico, sino únicamente como metadato contextual.

Finalmente, el propio carácter continuo de la historia musical limita la posibilidad de obtener categorías bien delimitadas. Las confusiones entre *barroco*, *música antigua* y *clasicismo*, lejos de invalidar el análisis, muestran que el problema combina ruido de etiquetado, continuidad estilística y solapamiento acústico.

8. Conclusiones

Este trabajo presentó un pipeline KDD-FAS-XAI para analizar perfiles acústicos asociados a repertorios clásicos en Spotify. A partir de un corpus de 700.977 pistas y nueve *audio features* predictoras, se combinaron técnicas no supervisadas, clasificación supervisada y explicabilidad para estudiar si las etiquetas histórico-curatoriales derivadas de géneros de plataforma presentan regularidades acústicas interpretables.

Los resultados muestran que existen perfiles acústicos diferenciables, pero no categorías históricas claras. K-Means identifica una solución de tres clusters con separación moderada, mientras que Fuzzy C-Means confirma la presencia de pertenencias parciales y zonas de transición. En la fase supervisada, *Random Forest* obtiene un rendimiento global razonable, aunque con diferencias importantes entre clases: el modelo funciona mejor en *clasicismo* y *romanticismo* que en *barroco*, *música antigua* u *ópera*.

La explicabilidad mediante importancias nativas y SHAP indica que las decisiones del modelo se apoyan sobre todo en *loudness*, *valence*, *acousticness* y *danceability*, junto con *instrumentalness*. Estas variables actúan aquí como descriptores computacionales de densidad sonora, carácter acústico y expresividad percibida.

En conjunto, el estudio sugiere que las *audio features* de Spotify permiten analizar regularidades acústicas compatibles con ciertas etiquetas estilísticas, pero también confirma que la historia musical se comporta mejor como un continuo con zonas intermedias que como una clasificación discreta. El principal valor del enfoque es ofrecer una herramienta computacional explicable para explorar patrones acústicos dentro de grandes catálogos musicales.

Author Contributions: Conceptualización, I.D.C.; metodología, I.D.C.; software, I.D.C.; validación, I.D.C.; análisis formal, I.D.C.; investigación, I.D.C.; curación de datos, I.D.C.; redacción—borrador original, I.D.C.; redacción—revisión y edición, I.D.C.; visualización, I.D.C. El autor ha leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Funding: Esta investigación no recibió financiación externa.

Institutional Review Board Statement: No aplica.

Informed Consent Statement: No aplica.

Data Availability Statement: El código fuente del manuscrito y las figuras utilizadas en el texto están disponibles en este workspace. La base SQLite derivada de Spotify se utilizó localmente con fines analíticos y puede estar sujeta a restricciones de redistribución.

Acknowledgments: El autor agradece el contexto académico del curso Open Data II, que contribuyó a la estructuración metodológica de este trabajo.

Conflicts of Interest: El autor declara no tener conflictos de interés.

References

1. Marín Díaz, G.; Gómez Medina, R.; Aijón Jiménez, J.A. A Methodological Framework for Business Decisions with Explainable AI and the Analytic Hierarchical Process. *Processes* **2025**, *13*, 102.
2. Marín Díaz, G. A Unified Fuzzy–Explainable AI Framework (FAS-XAI) for Customer Service Value Prediction and Strategic Decision-Making. *AI* **2026**, *7*, 3.
3. Marín Díaz, G. Quality Management in Chemical Processes Through Fuzzy Analysis: A Fuzzy C-Means and Predictive Models Approach. *ChemEngineering* **2025**, *9*, 45.
4. Fayyad, U.; Piatetsky-Shapiro, G.; Smyth, P. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. *AI Magazine* **1996**, *17*, 37–54.
5. Weiß, C.; Mauch, M.; Dixon, S.; Müller, M. Investigating Style Evolution of Western Classical Music: A Computational Approach. *Musicae Scientiae* **2019**, *23*, 486–507.
6. Georges, P. Western Classical Music Development: A Statistical Analysis of Composers Similarity, Differentiation and Evolution. *Scientometrics* **2017**, *112*, 21–53.
7. Georges, P.; Nguyen, N. Visualizing Music Similarity: Clustering and Mapping 500 Classical Music Composers. *Scientometrics* **2019**, *120*, 975–1003.
8. Hajj, N.; Filo, M.; Awad, M. Automated Composer Recognition for Multi-Voice Piano Compositions Using Rhythmic Features, n-grams and Modified Cortical Algorithms. *Complex & Intelligent Systems* **2018**, *4*, 55–65.
9. Deepaisarn, S.; Chokphantavee, S.; Chokphantavee, S.; Prathipasen, P.; Buaruk, S.; Sornlertlamvanich, V. NLP-Based Music Processing for Composer Classification. *Scientific Reports* **2023**, *13*, 13228.
10. Dervakos, E.; Kotsani, N.; Stamou, G. Genre Recognition from Symbolic Music with CNNs: Performance and Explainability. *SN Computer Science* **2023**, *4*, 106.
11. Duman, D.; Neto, P.; Mavrolampados, A.; Toiviainen, P.; Luck, G. Music We Move To: Spotify Audio Features and Reasons for Listening. *PLOS ONE* **2022**, *17*, e0275228.
12. Scarratt, R.J.; Heggli, O.A.; Vuust, P.; Jespersen, K.V. The Audio Features of Sleep Music: Universal and Subgroup Characteristics. *PLOS ONE* **2023**, *18*, e0278813.
13. MacQueen, J. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. In Proceedings of the Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, CA, USA, 1967; pp. 281–297.
14. Bezdek, J.C.; Ehrlich, R.; Full, W. FCM: The Fuzzy C-Means Clustering Algorithm. *Computers & Geosciences* **1984**, *10*, 191–203.
15. Breiman, L. Random Forests. *Machine Learning* **2001**, *45*, 5–32.
16. Lundberg, S.M.; Lee, S.I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. In Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017, pp. 4765–4774.